

Análisis cinemático de la natación estilo crol mediante smartphone

Juan Pablo Alquicer Barrera,^{*} Estefany Alvarez Bello,^{**} Paola Torres Olivares.^{***}

Universidad de Las Americas Puebla (UDLAP)
Laboratorio de procesamiento de señales

11 de mayo de 2026

1. Objetivo

1.1. General

Evaluar y analizar variables cinemáticas como la aceleración en distintas partes del cuerpo durante el nado estilo crol, mediante el uso de sensores inerciales integrados en dispositivos móviles, con el fin de comparar la técnica entre distintos sujetos.

1.2. Específicos

- Medir y registrar la aceleración lineal en diferentes segmentos corporales durante la ejecución del nado estilo crol.
- Implementar un sistema de adquisición de datos en tiempo real y/o diferido utilizando celulares y relojes inteligentes como sensores inerciales.
- Validar la correcta captura y sincronización de los datos obtenidos a partir de los dispositivos utilizados.
- Analizar y comparar las señales cinemáticas de catorce sujetos de prueba, identificando diferencias en la ejecución técnica del nado.

2. Metas

- Presentar ^{***} gráficas correspondientes al análisis de aceleración vs tiempo en tres segmentos corporales (brazo, pierna y cuello) de 14 diferentes sujetos, considerando una única medición por segmento en cada sujeto.

^{*}182631; juan.alquicerba@udlap.mx

^{**}182654; estefany.alvarezbo@udlap.mx

^{***}181294; paola.torresos@udlap.mx

- Detectar y señalar en las gráficas los instantes de tiempo en los que ocurren eventos específicos del movimiento, como inicio de braceo y pataleo, durante el intervalo de medición de cada sujeto.
- Presentar al menos un conjunto de gráficas comparativas (tiempo real vs registro en la nube) para validar la correcta adquisición y almacenamiento de los datos obtenidos mediante los sensores.

3. Motivaciones

Actualmente, el desarrollo de dispositivos como smartwatches y sensores wearables ha permitido el uso de acelerómetros para monitorear la actividad física, la calidad del sueño e incluso la detección de patologías. Dentro de la Ingeniería Biomédica, uno de los aspectos más importantes es el análisis de variables cinemáticas, debido a su aplicación en áreas como el diseño de prótesis y ortesis, la evaluación de la marcha y el equilibrio, así como en la rehabilitación y la terapia física [1].

Asimismo, en el ámbito de la biomecánica deportiva, el desarrollo de dispositivos capaces de optimizar el rendimiento del sujeto y reducir el riesgo de lesiones, a partir del análisis de datos como la aceleración, resulta de gran relevancia [2]. Sin embargo, en deportes acuáticos como la natación, existe una limitante importante relacionada con el acondicionamiento de los sensores para la adquisición de datos en tiempo real, ya que la comunicación entre los dispositivos y el sistema de monitoreo puede verse afectada.

En este contexto, surge la necesidad de explorar alternativas accesibles que permitan la adquisición y análisis de variables cinemáticas en entornos acuáticos. Por ello, el presente proyecto propone el uso de dispositivos móviles como herramientas para la medición de aceleración durante la práctica de la natación estilo crol. A través de la implementación de estos sistemas, se busca evaluar la viabilidad de su uso para el monitoreo del movimiento humano en condiciones donde existen limitaciones de comunicación, así como analizar la técnica de nado en distintos sujetos, contribuyendo al desarrollo de soluciones prácticas dentro del área de la biomecánica deportiva.

4. Hipótesis

Se plantea que los datos obtenidos a partir de las gráficas permitirán identificar patrones en la aceleración, los cuales serán útiles para realizar una comparativa entre sujetos con diferente nivel de experiencia en la técnica de nado estilo crol.

5. Estado del Arte

El análisis del movimiento humano mediante sensores inerciales ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, especialmente en áreas como la biomecánica deportiva, la rehabilitación y el monitoreo de la actividad física. En este contexto, el uso de dispositivos wearables y sensores integrados en dispositivos móviles ha permitido la adquisición de variables cinemáticas, como la aceleración, de forma accesible y no invasiva [3].

5.1. Comunicación y uso de dispositivos wearables

Los dispositivos wearables han tenido un impacto importante en la vida cotidiana, particularmente en el ámbito de la salud y el deporte, ya que permiten el monitoreo continuo de distintas variables fisiológicas y de movimiento. En el caso de los relojes inteligentes, estos integran diversos sensores que, mediante procesamiento de señales, permiten obtener información relevante sobre el comportamiento del usuario.

Diversos estudios han demostrado que los relojes inteligentes pueden emplearse para el monitoreo del rendimiento deportivo. En particular, en la natación, se ha reportado el uso de sensores inerciales como acelerómetros, giróscopos y magnetómetros, integrados en unidades de medición inercial (IMU), los cuales permiten obtener variables como aceleración, velocidad angular y frecuencia de brazada [5, 4].

Asimismo, estos dispositivos pueden colocarse en diferentes segmentos del cuerpo, como la cabeza, la espalda o las extremidades, sin afectar significativamente el movimiento del nadador, lo que permite analizar de manera detallada la técnica de nado en distintos puntos del cuerpo. Por otro lado, diversos trabajos han evaluado la precisión de estos sistemas, reportando resultados confiables en la medición de variables cinemáticas. Sin embargo, también se destaca la necesidad de validar estos dispositivos en condiciones reales, especialmente en entornos acuáticos donde pueden presentarse interferencias en la adquisición de datos [5].

5.2. Uso actual de sensores en el análisis de natación

El análisis cinemático en la natación ha sido ampliamente estudiado mediante el uso de sensores. Un ejemplo de ello es el trabajo titulado “Caracterización de las técnicas de nado a través del análisis de la aceleración en 3D”, donde, mediante un acelerómetro tridimensional con una frecuencia de muestreo de 1000 Hz aplicado a 75 sujetos, se logró caracterizar el comportamiento de la aceleración en los diferentes estilos de nado [6].

Los resultados mostraron que cada estilo presenta patrones específicos de aceleración en distintas direcciones (antero-posterior, medio-lateral y superior-inferior), así como diferencias en la magnitud y frecuencia de estas señales. Además, se encontró que variables derivadas de la aceleración, como su valor eficaz y componentes frecuenciales, están relacionadas con la velocidad de nado, lo que permite evaluar tanto el rendimiento como la eficiencia técnica de los nadadores [6].

En la Figura 1 se presentan ejemplos de aceleración en los tres ejes obtenidos durante los primeros 6 segundos de nado en distintos sujetos, evidenciando la variabilidad del movimiento [6].

Figura 1: Resultados de investigación [6]

De igual forma, estudios recientes destacan el uso de unidades de medición inercial (IMU) como una de las principales herramientas para el análisis del movimiento en el deporte. En natación, estos sensores permiten monitorear a los atletas durante distintas etapas del entrenamiento, proporcionando información detallada sobre su técnica y desempeño. Los sensores IMU pueden colocarse en diferentes partes del cuerpo, como el sacro, la cabeza, las muñecas y las piernas, registrando datos con frecuencias de hasta 500 Hz. Esto permite capturar con alta precisión las dinámicas del movimiento del nadador y realizar evaluaciones detalladas de su rendimiento [7].

5.3. Métodos alternativos de análisis

Como alternativa al uso de sensores físicos, se han desarrollado técnicas basadas en la adquisición de imágenes, como la fotogrametría de video. Este enfoque permite analizar el movimiento del nadador sin interferir en su desempeño, ya que no requiere la colocación de dispositivos sobre el cuerpo [8].

Sin embargo, aunque esta técnica permite un movimiento más natural, presenta limitaciones en cuanto a la precisión de las mediciones, debido a que no se obtienen datos directos como en el caso de los sensores inerciales. A pesar de ello, ha sido utilizada para comparar el rendimiento entre distintos estilos de nado y entre géneros, aportando información relevante en el análisis biomecánico [8].

5.4. Comparación entre sensores

Se optó por la implementación de los sensores de un dispositivo móvil debido a su fácil acceso, disponibilidad y bajo costo, en comparación con otras tecnologías utilizadas en natación como IMUs dedicadas, sensores de presión o sistemas de realidad aumentada. Aunque estos últimos pueden ofrecer mayor precisión o métricas más especializadas, suelen implicar mayor complejidad, costo y menor accesibilidad [9].

En este sentido, los dispositivos móviles permiten medir variables inerciales como la aceleración de manera suficientemente confiable para el análisis del movimiento, facilitando su implementación sin requerir demasiado equipo adicional. En la Tabla 1 se presenta una comparación entre distintos sensores utilizados en aplicaciones de natación, destacando sus principales características, ventajas y limitaciones [9].

Tabla 1: Comparativa de sensores y tecnologías en natación

[9]

Categoría	Tipo	Tipo de medición	Aplicación	Ventajas	Limitaciones
Sensores inerciales	IMUs (acelerómetro + giroscopio)	Aceleración, rotación, ángulos	Frecuencia de brazada, fases del nado	No invasivos, versátiles	Error acumulado, requiere procesamiento
Sensores hidrodinámicos	Presión y flujo	Fuerza y empuje	Análisis de eficiencia	Datos directos	Uso limitado en práctica
Sensores fisiológicos	Sensor óptico de FC	Frecuencia cardíaca	Control de intensidad	Integrables en wearables	Precisión variable en agua
Dispositivos de conteo	Contador de brazadas	Brazadas, largos, giros	Evaluación básica	Fácil uso	Bajo detalle técnico
Wearables	Relojes inteligentes	Distancia, tiempo, ritmo	Monitoreo general	Accesibles y completos	Precisión depende del dispositivo
Realidad aumentada	Gafas AR	Métricas en tiempo real	Feedback inmediato	Mejora técnica	Alto costo
IA / ML	Modelos de aprendizaje	Clasificación y predicción	Entrenamiento personalizado	Análisis avanzado	Requiere datos

5.5. Limitaciones en la transmisión de señal en entornos acuáticos

Una de las principales desventajas en la transmisión de señal en entornos acuáticos es la fuerte atenuación y variabilidad del canal. A diferencia de medios como el aire, las señales de radiofrecuencia (como Wi-Fi o Bluetooth) prácticamente no son funcionales bajo el agua, ya que pueden atenuarse de forma extrema incluso a distancias muy cortas. Por ello, se recurre al uso de señales acústicas; sin embargo, estas también presentan limitaciones importantes, como la presencia de multipath (reflexiones en el agua), lo que provoca variaciones en la intensidad de la señal, así como cambios en la relación señal-ruido dependiendo de la distancia y el entorno. Además, el ruido ambiental y las diferencias entre dispositivos generan inestabilidad en la transmisión, lo que se traduce en bajas tasas de transmisión de datos y posibles errores en la comunicación [10].

5.6. Biomecánica de la natación

La biomecánica de la natación se centra en analizar cómo se mueve el cuerpo humano dentro del agua y qué fuerzas influyen en su desplazamiento. El ser humano no está naturalmente diseñado para moverse en el medio acuático, ya que sus extremidades son largas y delgadas, lo que reduce la capacidad de generar propulsión en comparación con los animales acuáticos [11].

El desempeño del nadador se ve afectado principalmente por las características del agua, que es un fluido denso y viscoso. Esto provoca que exista una gran resistencia al movimiento, dificultando el avance. Por esta razón, la biomecánica busca entender qué fuerzas actúan sobre el cuerpo al nadar, con el fin de mejorar eficiencia del desplazamiento [11].

En este sentido, el movimiento en natación depende del equilibrio entre dos factores principales: la generación de fuerzas propulsivas (las que permiten avanzar) y las fuerzas de resistencia (las que se ponen al movimiento), este conjunto de fuerzas se muestra de mejor manera en al Figura 2. Debido a esto, una técnica adecuada es fundamental, ya que permite maximizar el avance mientras se minimiza el efecto de resistencia al agua [11].

Figura 2: Biomecánica de la natación

5.7. Técnica de natación en estilo libre

El estilo libre o crol es considerado el más rápido dentro de las disciplinas de natación y se caracteriza por un movimiento cíclico que inicia cuando una mano entra al agua y finaliza cuando vuelve a hacerlo tras completar el ciclo. El cuerpo se mantiene en posición horizontal en decúbito prono, con una ligera inclinación donde la cabeza se encuentra más elevada que la cadera, y esta a su vez más alta que las piernas [6].

Durante el nado, el cuerpo realiza rotaciones sobre su eje longitudinal, conocidas como rolido, lo cual facilita la respiración y mejora la eficiencia del movimiento. Los miembros superiores ejecutan fases como entrada, agarre, tirón, empuje y recobro, siendo responsables principales de la propulsión [6].

Por su parte, los miembros inferiores realizan movimientos alternados que contribuyen principalmente al equilibrio y la estabilidad del nadador, con un aporte secundario a la propulsión. La adecuada coordinación entre brazos y piernas permite generar los momentos propulsivos necesarios para mantener la continuidad del nado [6].

6. Metodología

El desarrollo del presente proyecto se llevó a cabo mediante una serie de etapas estructuradas que permitieron la adquisición, procesamiento y análisis de variables cinemáticas durante el nado estilo crol, utilizando sensores integrados en dispositivos móviles.

1. **Planeación:** Se definieron los objetivos del proyecto, así como la variable de interés (aceleración) y la selección de dispositivos a utilizar (smartphones).
2. **Verificación de sensores:** Se comprobó el correcto funcionamiento de los sensores integrados en los dispositivos móviles mediante pruebas de movimiento controlado. Para su uso en ambiente acuático, se emplearon fundas impermeables de la marca UGREEN (7.2 pulgadas), las cuales protegieron los dispositivos del contacto con el agua. Asimismo, se utilizaron correas de fieltro para fijar los dispositivos a los segmentos corporales, garantizando estabilidad durante la medición.
3. **Adquisición de datos:** Los dispositivos fueron colocados en diferentes segmentos corporales (brazo, pierna y cuello) para registrar las señales provenientes de los acelerómetros integrados. Se configuró una tasa de muestreo de 10 Hz durante la ejecución del nado.
4. **Registro de datos en tiempo real y en la nube:** Para el registro en tiempo real, se utilizó un código proporcionado en clase, el cual requiere una conexión activa entre el dispositivo móvil y el software en la computadora. Sin embargo, se observó que esta comunicación se interrumpe al entrar en contacto con el agua, lo que impide la adquisición continua de datos. Por otro lado, el registro en la nube permitió almacenar automáticamente los datos sin necesidad de conexión directa, facilitando su posterior descarga y análisis.
5. **Procesamiento de datos:** Debido a las limitaciones del registro en tiempo real, se trabajó con los datos almacenados en la nube. Estos fueron procesados en MATLAB, donde se realizó la conversión de los datos a tiempo relativo y la organización de las señales para su análisis.
6. **Análisis de datos:** Se generaron gráficas de aceleración vs tiempo considerando los ejes de medición del acelerómetro (x, y, z). Estas gráficas permitieron visualizar el comportamiento del movimiento en cada segmento corporal analizado.

En la Figura 3 se muestra el diagrama de bloques que resume el flujo general del sistema implementado, desde el uso de los sensores hasta su análisis.

Figura 3: Diagrama de bloques del sistema de adquisición y análisis

6.1. Modelos matemáticos

Las variables analizadas se describen mediante:

- Aceleración, dada en la ecuación 1

$$a = \frac{dv}{dt} \quad (1)$$

6.2. Prueba de concepto

- **Objetivo:** Comprobar la viabilidad del uso de dispositivos móviles como herramientas para la adquisición de datos de aceleración en un entorno acuático.
- **Prototipo:** Se utilizaron smartphones con sensores de aceleración integrados mediante la aplicación MATLAB Mobile. Los dispositivos fueron colocados en diferentes segmentos corporales (brazo, pierna y cuello).

- **Condiciones:** Se realizaron pruebas con tres sujetos en una alberca, donde se ejecutó el nado estilo crol durante intervalos de tiempo definidos.
- **Variables:** Se midió la aceleración en función del tiempo en los tres ejes (X, Y, Z).
- **Resultados:** Se logró obtener registros de aceleración a partir de los dispositivos utilizados, los cuales fueron accesibles mediante MATLAB Mobile y archivos en formato .csv en el caso del smartwatch.
- **Validación:** Se comprobó que el sistema permite la adquisición y análisis de datos mediante gráficas de aceleración vs tiempo. Sin embargo, se identificó como limitación la interrupción de la comunicación en el registro en tiempo real al entrar en contacto con el agua, por lo que el uso del almacenamiento en la nube resultó ser la alternativa más viable.

7. Implementación

7.1. Información de los sujetos

Las pruebas experimentales se realizaron con un total de 14 sujetos, clasificados de acuerdo con el nivel de experiencia en natación reportado por cada participante. Para mantener la confidencialidad de la información personal, únicamente se emplearon identificadores numéricos para distinguir a cada sujeto.

Las Tablas 2, 3 y 4 presentan las características generales de los participantes, incluyendo sexo, edad, peso, altura y tiempo de práctica en natación. Esta clasificación permitió comparar señales obtenidas entre sujetos con distintos niveles de experiencia y analizar posibles diferencias en la técnica de nado.

Tabla 2: Sujetos clasificados como principiantes

Sujeto	Sexo	Edad	Peso (kg)	Altura (cm)	Tiempo practicando natación
4	Hombre	20	60	170	No practica natación
6	Mujer	18	58	155	6 meses
8	Hombre	21	55	174	No practica natación

Tabla 3: Sujetos clasificados como intermedios

Sujeto	Sexo	Edad	Peso (kg)	Altura (cm)	Tiempo practicando natación
9	Hombre	21	73	173	Más de dos años
13	Mujer	22	70	170	Más de dos años
14	Mujer	20	65	160	1 año

Tabla 4: Sujetos clasificados como avanzados

Sujeto	Sexo	Edad	Peso (kg)	Altura (cm)	Tiempo practicando natación
1	Hombre	20	67	167	1 año
2	Hombre	20	73	170	Más de dos años
3	Mujer	21	64	158	2 años
5	Hombre	19	63	180	Más de dos años
7	Mujer	22	65	170	Más de dos años
10	Mujer	18	46	153	Más de dos años
11	Hombre	22	60	173	Más de dos años
12	Hombre	20	56	168	Más de dos años

De manera general, los participantes presentaron edades entre 18 y 22 años, con pesos entre 46 y 73 kg y alturas aproximadas de 153 a 180 cm. Esto permitió trabajar con un grupo relativamente homogéneo en edad, pero con diferencias físicas y de experiencia útiles para el análisis.

Los sujetos principiantes reportaron poca o nula experiencia en natación, mientras que los intermedios contaban con al menos un año de práctica. Por otro lado, la mayoría de los sujetos avanzados presentaron más de dos años de experiencia, mostrando patrones de movimiento más consistentes durante el nado.

La inclusión de distintos niveles permitió comparar variaciones en las señales de aceleración asociadas a la técnica y experiencia de cada participante.

7.2. Dispositivos utilizados

Se utilizaron los siguientes dispositivos para la adquisición de datos:

- iPhone 12
- iPhone 16 e
- Smartwatch: Lamentablemente se descartó ya que a la hora de realizar pruebas no se logró obtener datos debido a la interferencia de agua.

7.3. Ubicación de los dispositivos

iPhone 12 y iPhone 16 e:

- Parte proximal del brazo derecho, por encima del codo (Figura 4)
- Parte distal de la pierna derecha, por encima del tobillo (Figura 5)

Figura 4: Ubicación, brazo

Figura 5: Ubicación, pierna

7.4. Fijación de los sensores

iPhone 12 y iPhone 16 e:

Se utilizaron fundas impermeables de la marca UGREEN (7.2 pulgadas) para proteger los dispositivos durante la prueba.

Los dispositivos fueron asegurados mediante correas de fieltro, permitiendo su fijación a los segmentos corporales previamente mencionados, garantizando estabilidad durante el movimiento y minimizando interferencias en la señal.

7.4.1. Obtención de datos

Para la adquisición de datos en los dispositivos móviles, se utilizó la aplicación **MATLAB Mobile**, donde se configuró una tasa de muestreo de 10 Hz para los acelerómetros. Posteriormente, se verificó el correcto funcionamiento del sensor mediante movimientos controlados.

Una vez validado, los dispositivos fueron colocados en fundas impermeables y fijados en las ubicaciones previamente definidas, iniciando así el registro de datos tanto en tiempo real como en la nube.

7.4.2. Tipo de registro

Tiempo real

Para el registro en tiempo real, se utilizó el código proporcionado en clase, el cual permite visualizar las gráficas de aceleración. Este proceso requiere una conexión activa entre la aplicación móvil y el software en la computadora. Sin embargo, se observó que la comunicación se interrumpe al entrar en contacto con el agua, afectando la continuidad del registro.

En la nube

En este caso, no fue necesaria una conexión directa con el software en la computadora ni el uso de código adicional. Los datos fueron almacenados automáticamente en la nube, registrando información como fecha, hora y valores medidos, lo que permitió su posterior descarga y análisis.

7.5. Procesamiento de datos

7.5.1. Importación de datos

Debido a que el registro en tiempo real presentó fallas durante la adquisición, se optó por trabajar con los datos almacenados en la nube.

Para los dispositivos móviles, los datos fueron accesibles directamente desde MATLAB Mobile, por lo que no fue necesario realizar pasos adicionales de importación.

7.5.2. Generación de gráficas

Dado que los datos obtenidos desde la nube se encontraban registrados en formato de fecha y hora, fue necesario implementar un código en MATLAB para convertir esta información a un tiempo relativo, facilitando así su análisis.

Posteriormente, se generaron gráficas de aceleración vs tiempo, considerando los distintos ejes de medición del acelerómetro (x, y, z). Estas gráficas permitieron visualizar el comportamiento del movimiento en cada uno de los segmentos corporales analizados.

A continuación, se presenta el código utilizado en MATLAB para la lectura de los datos. Funciona mediante la conversión del tiempo, extrayendo la aceleración en 3 ejes y realizando una grafica para analizar la aceleración.

Listing 1: *Procesamiento y graficación de datos*

```
% ===== TIEMPO =====  
t = Acceleration.Timestamp;  
  
% ===== CONVERTIR A TIEMPO RELATIVO =====  
t_rel = seconds(t - t(1));  
  
% ===== DATOS =====  
ax = Acceleration.X;  
ay = Acceleration.Y;  
az = Acceleration.Z;  
  
% ===== GRAFICA =====
```

```

figure
plot(t_rel , ax)
hold on
plot(t_rel , ay)
plot(t_rel , az)
hold off

xlabel( 'Tiempo (s) ' )
ylabel( 'Aceleracion (m/s ^2) ' )
legend( 'Ax' , 'Ay' , 'Az' )
title( 'Aceleracion vs Tiempo ' )
grid on

```

Con el objetivo de mejorar la visualización y el análisis de las señales obtenidas, posteriormente se implementó una segunda versión del código que permite seleccionar únicamente un intervalo específico de tiempo dentro de toda la medición realizada.

Esta modificación fue implementada debido a que las pruebas completas incluían periodos donde el sujeto aún no iniciaba el nado, realizaba ajustes de posición o finalizaba la prueba, generando segmentos que no aportaban información relevante al análisis cinemático. Por ello, se optó por trabajar únicamente con intervalos de aproximadamente 6 segundos, correspondientes al movimiento continuo de nado.

El uso de intervalos específicos permitió obtener señales más limpias y representativas, facilitando la comparación entre sujetos y entre segmentos corporales, además de mejorar la identificación de patrones asociados al movimiento de brazada y patada durante el estilo crol.

Listing 2: *Procesamiento y graficación de datos*

```

% ===== TIEMPO =====
t = Acceleration.Timestamp;

% ===== CONVERTIR A TIEMPO RELATIVO =====
t_rel = seconds(t - t(1));

% ===== DATOS =====
ax = Acceleration.X;
ay = Acceleration.Y;
az = Acceleration.Z;

% ===== SELECCIONAR INTERVALO =====
t_inicio = 30; % segundo inicial
t_final = 36; % segundo final

% ndices del intervalo seleccionado
idx = (t_rel >= t_inicio) & (t_rel <= t_final);

% Recortar datos
t_rec = t_rel(idx);
ax_rec = ax(idx);

```

```

ay_rec = ay(idx);
az_rec = az(idx);

% ===== FRECUENCIA DE MUESTREO =====
fs = 1 / mean(diff(t_rec));
disp(['Frecuencia de muestreo: ', num2str(fs), ' Hz'])

% ===== GRAFICA =====
figure
plot(t_rec, ax_rec)
hold on
plot(t_rec, ay_rec)
plot(t_rec, az_rec)
hold off

xlabel('Tiempo (s)')
ylabel('Aceleración (m/s^2)')
title('Componentes de Aceleración en el Tiempo')
legend('Ax', 'Ay', 'Az')
grid on

```

7.6. Pruebas experimentales

Las pruebas experimentales se llevaron a cabo en una alberca ubicada en la universidad, con dimensiones de 25 m de largo, 16 m de ancho y 2 m de profundidad. Se utilizaron diferentes carriles para la realización de las pruebas, asignando un carril a cada uno de los catorce sujetos participantes (dos hombres y seis mujeres).

Cada sujeto realizó pruebas de nado estilo crol para cada una de las ubicaciones de los sensores (brazo y pierna), nadando una distancia de ida y regreso a un ritmo moderado. En total, el tiempo aproximado de experimentación fue de días por los horarios de cada sujeto, considerando todas las mediciones realizadas.

Entre cada prueba, los sujetos contaron con periodos de descanso, con el fin de evitar la fatiga y mantener condiciones lo más constantes posibles durante la adquisición de los datos.

8. Gráficas obtenidas

8.1. Tiempo real y registro en la nube

En la Figura 6 se presentan las mediciones obtenidas en tiempo real a partir de los sensores de acelerómetro y giroscopio, donde se observan ambas señales registradas simultáneamente. Por otro lado, en la Figura 7 se muestra una prueba específica de aceleración, la cual permite analizar el comportamiento dinámico de esta variable durante el movimiento.

Es importante mencionar que estas gráficas fueron generadas antes de aplicar el código de procesamiento previamente descrito; por lo tanto, las gráficas posteriores fueron elaboradas a partir de dicho código.

Figura 6: Gráfica correspondiente al registro en tiempo real

Figura 7: Gráfica correspondiente al registro en nube

8.2. Gráfica a partir del archivo CSV

En la Figura 8 se muestra la gráfica obtenida a partir de los datos registrados por el smartwatch y posteriormente exportados en formato CSV.

La señal observada en la gráfica indica que el uso del smartwatch no es una opción viable, ya que los valores de aceleración se mantienen cercanos a cero en el intervalo de tiempo comprendido aproximadamente entre 30 y 90 segundos. Es por eso que esta opción fue descartada desde las primeras pruebas realizadas.

Figura 8: Gráfica obtenida a partir del smartwatch

8.3. Gráficas de brazo y pierna para nadadores nivel principiante

En la Figura 9 se observan las gráficas obtenidas para tres de los sujetos clasificados como principiantes durante la toma de mediciones. La letra P representa pierna, mientras que la letra B corresponde al brazo, y el número identifica a cada sujeto.

Se cuentan con 5 de las 6 gráficas esperadas para esta sección, debido a complicaciones durante la adquisición de datos del primer sujeto. En las señales restantes se observan resultados irregulares, con variaciones bruscas en los tres ejes de aceleración. El movimiento de brazos y piernas no presenta un patrón constante, lo que sugiere una menor coordinación y estabilidad durante el nado en estos sujetos.

Además, se identifican picos elevados y cambios abruptos, los cuales pueden asociarse con movimientos menos eficientes y un mayor gasto energético. En general, la técnica de nado aún se encuentra en desarrollo, ya que el ciclo de brazada y patada no es completamente uniforme.

Figura 9: Resultados nivel principiante

8.4. Gráficas de brazo y pierna para nadadores nivel intermedio

Por otro lado, en la Figura 10 se observan los resultados obtenidos, donde se utilizó el mismo sistema de identificación que para los nadadores principiantes. Es importante mencionar que, de las 6 gráficas esperadas, solo se obtuvieron 5 debido a una mala toma de datos en el sujeto 3. Asimismo, la gráfica correspondiente al brazo del sujeto 2 presenta mayores variaciones en comparación con la del sujeto 1.

En las gráficas se observa una mayor organización y repetición en los patrones de movimiento. Las aceleraciones muestran señales más constantes y menos caóticas en comparación con los nadadores principiantes. Esto sugiere una mejor coordinación entre brazos y piernas, así como un mayor control técnico durante el desplazamiento.

Aunque aún se presentan algunas variaciones bruscas, el movimiento en general es más estable y eficiente.

Figura 10: Resultados nivel intermedio

8.5. Gráficas de brazo y pierna para nadadores nivel avanzado

Finalmente en las Figuras 11 y 12 se observan los resultados para los 8 sujetos de prueba, por lo cual se obtuvieron las 16 gráficas esperadas sin ningún inconveniente en la adquisición de datos, lo que permitió un análisis completo y consistente de este grupo.

Para los resultados de este nivel se observan señales más periódicas, estables y repetitivas. Las aceleraciones mantienen patrones consistentes a lo largo del tiempo, lo que refleja una técnica de crol más eficiente y coordinada.

Los movimientos de brazos y piernas muestran una mejor sincronización y mayor control, reduciendo la presencia de movimientos innecesarios. Aunque algunos sujetos presentan aceleraciones de mayor amplitud, estas se encuentran dentro de ciclos bien definidos y controlados, asociados a una mayor potencia y eficiencia durante el nado.

Figura 11: Resultados nivel avanzado (Parte 1)

Figura 12: Resultados nivel avanzado (Parte 2)

La base de datos completa puede consultarse en el siguiente DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20116933>

Video explicativo generalizado del proyecto: <https://youtu.be/IG-3UKqvFMw>

9. Conclusiones

En este proyecto se logró realizar la adquisición y análisis de las señales de aceleración durante el nado en estilo crol utilizando sensores integrados en dispositivos móviles. Los datos obtenidos en los ejes x, y y z fueron procesados en MATLAB para generar gráficas de aceleración vs tiempo y analizar el comportamiento del movimiento.

Los resultados mostraron que la ubicación del dispositivo influye en las señales registradas. En el brazo se identificaron patrones relacionados con el ciclo de brazada, mientras

que en la pierna se observaron variaciones asociadas al movimiento de patada y a la técnica de cada sujeto.

Asimismo, se comprobó que los teléfonos móviles representan una alternativa accesible para el análisis cinemático básico de natación. Sin embargo, se identificaron limitaciones en la transmisión en tiempo real bajo el agua, por lo que el almacenamiento en la nube resultó ser la opción más viable para la adquisición de datos.

Finalmente, las diferencias observadas entre sujetos de distintos niveles permitieron evidenciar variaciones en las señales de aceleración relacionadas con la experiencia y técnica de nado.

Referencias

- [1] D. Boscán, “Ventajas de la tecnología vestible en la actividad física,” *Revista Electrónica de Estudios Telemáticos*, vol. 21, no. 2, pp. 69–74, 2022.
- [2] A. C. M. J, S. L. A. M, G. Barrilao, R. B. R, N. S. J, and P. C. M. D, “Descripción del acelerómetro como método para valorar la actividad física en los diferentes periodos de la vida: revisión sistemática,” *scielo.isciii.es*, doi: 10.3305/nh.2014.29.6.7410
- [3] J. F. Hafer, R. Vitali, R. Gurchiek, C. Curtze, P. Shull, and S. M. Cain, “Challenges and advances in the use of wearable sensors for lower extremity biomechanics,” *Journal of Biomechanics*, vol. 158, p. 111690, 2023. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002192902300283X>
- [4] G. Cosoli, L. Antognoli, V. Veroli, and L. Scalise, “Accuracy and precision of wearable devices for real-time monitoring of swimming athletes,” *Sensors*, vol. 22, no. 13, p. 4726, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/s22134726>
- [5] J. E. Morais, J. P. Oliveira, T. Sampaio, and T. M. Barbosa, “Wearables in swimming for real-time feedback: A systematic review,” *Sensors*, vol. 22, no. 10, p. 3677, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/s22103677>
- [6] J. Mateu Sanz, “Caracterización de las técnicas de nado a través del análisis de la aceleración 3D,” 2014. Available at: <http://hdl.handle.net/10550/50597>
- [7] S. P. Singh, C.-W. Liu, P. P. Pancham, J. Szałapak, M. Jakubowska, R. Chen, D. Yamane, D. Panda, H. Fujita, K.-H. Lin, and C.-Y. Lo, “Smart sensors for sports science industry: Device, system, manufacturing, and architecture that monitor and advance the performance,” *Sensors and Actuators A: Physical*, vol. 394, p. 116967, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sna.2025.116967>
- [8] A. Trinidad Morales, “Análisis cinemático de la salida con empuje en nadadores competitivos de nivel nacional,” Ph.D. dissertation, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF), Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España, 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.48324>
- [9] D. Gonzabay, “Natación y tecnología aplicada,” *Prezi*, Oct. 20, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://prezi.com/p/gi6l8crxflua/natacion-y-tecnologia-aplicada/>

- [10] C. H. Chung, Y. C. Shih, and Y. C. Chen, “Underwater communication system design and performance analysis,” Proceedings of the ACM Conference, 2022. Available at: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3544216.3544258>
- [11] S. Llana Belloch, “Análisis biomecánico de la natación,” 2015. [En línea]. Disponible en: <https://1968.com.ve/wp-content/uploads/2015/10/Analisis-Biomecanico-de-la-Natacion.pdf>